

USMON NOSIRNING BADIY OBRAZ YARATISH MAHORATI

Obitjon Karimov,

*NamDU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi,
O'zbekiston Pespublikasi xalq ta'limi
a'lochisi*

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston xalqining sevimli shoiri Usmon Nosir ijodi tahlil qilingan. Unda shoir she'rlarining tasvir predmeti inson his-tuyg'ulari ekanligi, inson qalbini tadqiq etishiligi aytiladi. Usmon Nosirning badiiy obraz yaratish mahorati misollar bilan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: obraz (timsol), lirika, doston, nazm, kompozitsion kontrast, kompozitsiya, she'r-o'xshatish, so'z, so'z birikmasi, obrazlilik, estetika, tushuncha, badiiy hukm (predikat).

Annotation. The article discusses the poetic metaphors on the example of works of the people's poet and hero of Uzbekistan Usmon Nosir.

Key words: compositional contrast, image, composition, poetic comparison, word, concept, artistic predicate.

Namangan o'z davrining ko'plab yetuk adib va olimlarini kamol toptirgan maskan. Ayniqsa, o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi Boborahim Mashrab shu o'lkada voyaga yetgan. Zahiriddin Muhammad Boburning yoshlik yillari ham shu yerda o'tgan. Shuningdek, Fazliy, Nodir, G'oziy, Majzub, Munshiy, Muxlis, Maxzun, Nodim, Shavqiy, Ibrat, Umrzoq Hayratiy, Xilvatiy, So'fizoda, Rafiq Mo'min, Usmon Nosir va boshqa o'zbek adabiyoti xazinasiga salmoqli hissa qo'shgan shoirlar shu zaminda ijod qilishgan. Namangan Zafar Diyor, Yo'ldosh Shamsharov, Parda Tursun, Chustiy, Sho'hiy, Jonrid Abdullaxonov, Turg'un Po'lat, Nuriddin Boboxo'jaev, Husniddin Sharipov, Hamidjon Homidiy, Azimjon Rahimov, Odiljon Nosirov, Habib Sa'dulla, Dadaxon Nuriy, Ermuhammad Nurmatov, Abdug'ani Abduvaliev, Ahmad Tursun, Nurbek Abdullaev, Yoqubjon Ahmadjonov, Sodiq Sayhun, Ishoq Nishonov, Ziyoviddin Mansurov, Nabijon Boqiy singari umumo'zbek adabiyotiga barakali hissa qo'shgan va qo'shayotgan qalam ahliga ilk beshik bo'lgan diyordir.

Usmon Nosir! Bu nom tilga olinganida o'zbek adabiyotida hamisha navqiron va dovrugli shoir siymosi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Og'ir o'tmish uni erta ulg'aytirgan. Intilish-u, o'tkir aql-zakovati, baland iqtidori ortidan tengqurlari o'rtasida yaraqlab ko'zga tashlangan. Hali maktab o'quvchisi chog'idayoq a'lochi tengdoshlari safida Rossiya sayohati nasib etgani, hatto Putilov nomli zavodda ishchilarga atab yozgan yangi she'rini yoddan o'qib, rusiy zamonlarni behad hayratga solgani ham bor haqiqat...

Usmon Nosir 1932-yilda Samarqanddagi pedakademiyaga (hozirgi SamDU) o'qishga kirgan. Rus tilini ona tiliday chuqur o'zlashtirgan talaba yigit har yilgi ta'til chog'i Shimol shaharlariga, so'ng Kavkaz o'lkalariga boradi. "Qora dengiz

sohillaridagi dilbar manzaralar uni maftun etadi. Pyatigorskda shifobaxsh buloqlarda cho'miladi. Ulug' rus shoiri A.S.Pushkin she'rlariga ilhom bergan, M.Yu.Lermontovni oshiq etgan tog'larini kezadi. Ozarbayjon, Yerevan va Tiflis shaharlarida sayr etadi va u yerda yashovchi xalqlar hayotidan ilhomlanib, "Moviylik dengizi", "Shafaq o'chay deb qoldi", "Yo'lchi", "Bir hodisa xayolimdan asta nari ketmaydi" she'rlari va "Naxshon" nomli dostonini yozadi[1,3]. 1932-yili uning "Quyosh bilan suhbat" nomli ilk to'plami bosilib chiqadi.

20 yoshli yigit shunchalik tez ijodiy kamolot kasb etganki, qisqa fursatda o'zbek adabiyotini katta hajmdagi dostonlari bilan ham boyitdi. Adabiyotshunos olim va taniqli shoir O'tkir Rashid talqinicha: *"Usmon Nosirning ikkinchi dostoni "Naxshon" shoirning safar taassuroti samarasi sifatida yozilgan. Arman qizining darbadorlikdagi ayanchli hayoti tasvirlangan. Bu mavzuni ham "Norbo'ta" dostonining mavzusi bilan bir xil deyish mumkin"* [2,9].

Mana, qo'limizda uzoqdan-uzoq muzloq o'lkadagi hibsxonalarda umri erta hazon qilingan shoirimizning o'limidan keyin qirq to'rt yil o'tib, chop etilgan "Unutmas mening bog'im" to'plami. Kitobga uning she'rlari, dostonlari va dramasi jamlangan ekan. Usmon Nosirning izdoshi bo'lgan xalqimizning atoqli va ardoqli ijodkori Erkin Vohidov ta'biri bilan aytganda: *"Iste'dod shunday bir gavharki, u dengiz tubida sadaf ichida ham gavhar; iste'dod shunday bir zilol irmoqki, uning har qatrasida daryolarning qudrati, ummonlarning teranligi bor; iste'dod shunday bir gulki, unin har ochilmagan g'unchasida chamanlarning bo'yi tarovati bor.*

Usmon Nosir iste'dodi ana shunday gavhar, ana shunday irmoq, ana shunday g'uncha edi" [3,11]. Ming afsuslarki, adolatsiz jamiyat, mustabid tuzum noyob gavharni chil-chil qildi, zilol irmoqni loyqalaydi, qat-qati xush ifor go'zaldan-go'zal g'unchani shafqatsizlarcha toptadi. Ammo, g'araz niyatiga aslo yetolmadi. Usmon Nosir yaratgan bog', Usmon Nosir yashnatgan gulu yaproq yana yashnayverdi. Nazm durdonalari tildan-tilga ko'chdi, dildan- dilga payvandlandi. So'ziga xos yashnoq va yangroq ikkinchi hayotini topdi, davom ettirdi o'sha umriga mudhish nuqta qo'yilgan 1944-yilning 9-martidan keyin...

*She'rim! Yana o'zing yaxshisan,
Boqqa kirsang gullar sharmanda.
Bir men emas, hayot shaxsisan,
Jonim kabi yashaysan manda* [5,13].

Nazmparastlik uning qon-qoniga, jon-joniga singib ketgan. Yuragiga o't qalagan tuyg'ulari tug'yonida misralari yaraladi, ohorli libosga yo'rganlanadi har bir she'ri to'lg'og'idan hatto yaralansa ham. Dardsevarlik nolishlarni yoqtirmaydi, hatto qayg'ulardan quvonch axtaradi. Va nihoyat yurak naqshiga aylanadi shoirning avjinavo so'zlari. Shundan yaxshi ko'rgan she'rlari nafosat bog'idagi gullarni ham

uyaltirib qo'ygudek go'zallanadi uning nazdida. Shundan har qanday qismatga rozilik izhorlaydi "Yana she'rimga" sonetida:

*Butun umrim sening bo'yningda.
Saharda qon tupursam mayli.
Men - Majnunman, she'rim, sen - Layli! [o'sha joyda].*

Umrini she'riyatga tikish - naqadar fidoyilik. O'zi yoniqning - so'zi yoniq. Olov qalbg'a bundan o'zga qismat beqadr. Axir u yuragini sozga aylantirgan yor va diyor kuychisi bedor ko'ziga oyni yashirgan - sutdek yog'dular shalosi ovchisi, pokiza tuyg'ular taronachisi:

*Yurak, sensan mening sozim,
Tilimni nayga jo'r etding.
Ko'zinga oyni berkitding,
Yurak, sensan ishqibozim.*

U sadoqatli do'sti - yurak bilan tillashadi. His-hayajonlarini ta'riflashga shay toki tili charchaguncha. Chap ko'ksida zarb emas, go'yo vujudini larzaga solgudek so'z sadolanadi har soniyada betinim. SHo'irga tushkunlik begona. Ruhi qanotli. Kayfiyati chog'. Yashayotganidan shukronasi emasmikin bu bolaligida ko'cha-kuyda izlillab, ochlik, darbadarlik azob-uqubatlardan omon qolganiga.

*Senga tor keldi bu ko'krak,
Sevinching toshdi qirg'oqdan.
Tilim charchar, ajab gohi
Seni tarjima qilmoqdan.*

Usmon Nosirning xayol ufqni kengdan-keng. Umr sha'min munavvarlovchi noadatiy holda yuragi o'zi yo'l ko'rsatadi. O'zi uning izmida yurish o'rniga yuragini izmiga bo'ysundirishni xohlaydi. Chiroyli so'zlar bilan erkalab aytadi aytar so'zini. Hayot ekanida boru dardini to'kib solishni, ularni she'rlariga ko'chirishni istaydi juda-juda g'animat dunyoda g'animatligini idroklab. Hech qachon o'zini mag'lub hisoblamaydi, g'oliblik, muzaffarlik bekatlaridan ayro sanamaydi. Jo'shqin hayot afzalligini uqtiradi ko'ksidagi tavalluddoshiga, umrdoshiga.

*Sen, ey, sen - o'ynoqi dilbar,
Zafardan izla yoringni.*

To'lib qayna ,toshib o'yna,

Tirikman, kuyla boringni.

Lirik hissiyotlar ifodasi bevosita ijtimoiy faollikka bog'lab yuborilgan. Yurak nima uchun kerak? - degan savolga javob topamiz xotima banddan. Samarqand pedagogika akademiyasining atigi yigirma bir yoshli talabasi ko'nglida yashash falsafasi qog'ozga naqadar ta'sirchan muhrlangan. Zamon nuqtai nazaridan talqin qilsak, Usmon Nosir tengdoshlarining peshqadami, eng muhimi - maqsadi aniq, qalbi yoniq yalovbardori sifatida namoyonlanadi.

Yurakka egalik hissi va ayni vaqtda yurak yetovidaligi uyg'unlashib, xalq hamda Vatanga farzandlik burchini baland maqomga ko'tarib turadi uning she'rida. Buyruq, chorlov ohangida keskin qo'yilgan shart o'z-o'zidan hayotiy va haqqoniy hukmga mo'nelikdan voz kechtiradi.

Itoat et!

Agar sendan

Vatan rozi emas bo'lsa,

Yoril, chaqmoqqa aylan sen,

Yoril! Mayli, tamom o'lsam.

Ta'sirchanlikni orttiruvchi satr boshida takrorlanuvchi "yoril" so'zi avval ta'kid, keyin undalma tarzida yangraydi. Ikki holatdayam shoir sharafga munosib. Yurak bilan har qanday ishga qodirlik beinkor haqiqat. Mabodo, shundayam Vatan roziligiga erishilmasa, yana orqaga chekinish yo'q. Gap bitta. Hukm qat'iy. Endi ishonchni to'la oqlolmagani uchun yurak chaqnab, parchalanib, chaqmoqday bir lahza tun bag'rini tilib, nurga yo'l ochib, so'nishiga norozi bo'lmaslikni ta'kidlaydi shoir. U o'z xizmati uchun Vatan roziligidan benasib qolishdan ko'ra, o'limni afzal biladi. Tamom, vassalom! Ana, fidoyilik falsafasi, ana lirik qahramonning mardligi, keskin qarori.

O'zbekiston Qahramoni, zukko adabiyotshunos Ibrohim G'afurov nazdicha: "Mana shunday lirik yorqin she'rlarga qaraganda, o'zbek lirikasida bir qadar ustuvor rivojlanib kelayotgan mavzularning ibtidosi Usmon Nosir she'rlaridan boshlanganligini kuzatish mumkin" [4.10]. Boshqacha aytganda, XX asr o'zbek lirikasining kurashchanlik, Vatan va xalq manfaatlariga daxldor tuyg'ular taronasining o'ziga xos yangi maktabiga Usmon Nosir puxta poydevor qo'yib ketdi, desak aslo yanglishmaymiz.

Ichki olamida tashqi olamidagi o'zgarish, yangilanish, yasharish va gullab-yashnash ta'siridan tug'ilgan tuyg'ulari serjiloligidan she'rlarida so'zlarga sehr bog'lab yuborish mahorati Usmon Nosir shoirlik martabasini ko'klarga barvaqt ko'tarib yubordi. Ko'nglidagi bahor - ijodiga ko'chdi. "Bog'im" deya faxrlanib baralla olamga jar solganida nechog'li haq ekanini kim ham rad eta olardi.

*O, u qanday fusunkor!
Nur bilan to'lgan butun.
Gullari chaman-chaman,
Men ularni ichaman.
Ko'nglimda yashnar bahor...*

U xuddi adabiyot gulshanini bevaqt tashlab ketishini ko'ngli ilg'agandek shoshib va jo'shib ijod qildi. O'n yilda (1927-1937) bir necha o'n yillikka tatiguvchi barakali badiiy xirmon yaratdi, adabiyot olami ahlini o'ziga qaratdi. Yigirma uch yoshidayoq o'lim sharpasini payqagandek ortida kelajak ijod bog'iga qarab, faxrnoma bitishga ham ulgurdi:

*Bargdek uzilib ketsam,
Unutmas mening bog'im.
Ishimni hurmat qilur,
Gullardan haykal qurur,
Ming yillardan keyin ham
Unutmas mening bog'im!*

Nazmta'blar yaxshi biladilarki, she'ning mag'zi - ma'nosi, she'ning go'zalligi - badiiy ifodasi, she'ning ta'sirchanligi - ohangdorligi, she'ning ko'ngilga yuqumliligi - yengil o'qishliligi va oson uqishliligi. Usmon Nosir she'riyati bularning birortasidan begona emas. Aksincha, barcha jihatlarini to'kis va rasoligi uchun hali hanuz zamonaviyligi-yu, ohorini yo'qotmay yashab kelyapti. Yosh avlodni tarbiyalayapti. Uning takrorli va ta'kidli satrlari oldida yillar ojiz, vaqt ojiz. Biz ham yurtdoshlik faxru g'ururi bilan shoirni yodga olib: "Sizni unutmas, bog'ingiz! Bog'ingizdan bahor ketmas, Usmon Nosir bobo!" deyishga to'la haqlimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Naim Karimov. Usmon Nosir. Toshkent. 1993
2. Abdulla Oripov. Usmon Nosir haqida so'z. "Ўзбекистон адабиёти ва санъати" газетаси, 1983 йил, 18 март
3. Abdukarim Rajabiy. Usmon Nosir. Toshkent, 1971,
4. Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. 2-том. Т., 1972.

5. Usmon Nosir "Unutmas mening bog'im" ("Chaqmoq umri") T., 1988 yil, 3-bet.
6. Usmon Nosir "Yur tog'larga chiqaylik". Yurak va mehr shoiri (so'zboshi). Toshkent, "Yosh gvardiya", 1984 yil, 10-bet.
7. XX asr she'riyati antologiyasi. Toshkent, 1975
8. Mirvaliyev S. O'zbek adiblari. – Toshkent, 2000.
9. 5-sinf Adabiyot darsligi. Toshkent, 2017
10. 7-sinf Adabiyot darsligi. Toshkent, 2008
11. XX asr adabiyoti manzaralari. Toshkent, 2016.
12. Nosir U. Yurak, sensan mening sozim: she'rlar va dostonlar/ So'zboshi muallifi Erkin Vohidov.-T.;Yangi asr avlodi, 2018. -128b.
13. O'tkir Rashid. Adabiyot. 9-sinflar uchun darslik-majmua. 2-qism.T., 2014, 29-bet.
14. Тўра МИРЗО. Усмон Носирни эслаб... Халқ сўзи газетаси, Т., 2022 йил 23 апрель